

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КАК ОДНО ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Саидова Ш.Ш.

НУУз имени Мирзо Улугбека Базовый докторант (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623626>

Международное сотрудничество испокон веков является основой ведения внешней международной политики любого государства на всех стадиях историко-формационного развития. Принятие и соблюдение обязательств подобных договоренностей обеспечивает взаимную выгоду всем сторонам, что движет повестку данного сотрудничества к незамедлительному прогрессу и объединяет усилия и возможности каждой страны посредством данной общности. В данном контексте, стоит отметить роль и ценность истории сотрудничества Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) с Республикой Узбекистан. На основе многолетнего опыта между вышеуказанными сторонами, стоит подчеркнуть экономическое, социальное, экологическое направления сотрудничества, которые можно выделить как ведущие и актуальные на протяжении всего периода ведения двух- и более стронних соглашений и договоренностей. Особого освещения и анализа в рамках данного исследовательского материала, получит последнее из вышеотмеченных направлений в составе современного составляющего экологической политики Республики Узбекистан. Таким образом, концентрируя внимание на экологической стороне данной истории сотрудничества, можно выделить ряд значительных событий, значимых взаимных обязательств, включающие в себя долгосрочное планирование и реализацию мер для становления, развития и укрепления множественных отраслей экологической политики в Узбекистане с первых лет Независимости по нынешнее время, содействуя и способствуя дальнейшим мерам по их усилению.

Констатируя факт, что ЕЭК является одной из пяти региональных комиссий ООН, выполняет функции разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и облегчения обмена мнениями между государствами-членами по следующим направлениям—обеспечение гарантий безопасности и качества потребителям, охрана окружающей среды, упрощение процедуры торговли, а также способствует более тесному единению государств-членов внутри региона и их более полной интеграции в мировую экономику [<https://www.un.org/ru/ecosoc/unece/>]. ЕЭК имеет при себе Конференцию европейских статистиков и семь следующих комитетов: по экологической политике, по внутреннему транспорту, по устойчивой энергетике, по торговле, по лесоматериалам, по жилищному хозяйству и землепользованию, по экономическому сотрудничеству. Примечательным для данного исследования является Комитет по экологической политике, в рамках которого ведется процесс оценки прогресса, достигнутого тем или иным государством по улучшению экологической политики—Обзор результативности экологической деятельности (ОРЭД).

Стоит подробнее осветить ОРЭД и его процесс, деятельность которой наиболее всего отражает экологическую деятельность ЕЭК ООН в Узбекистане. Таким образом,

основной целью ОРЭД можно отметить создание и мониторинг прогресса независимой оценки всей экологической деятельности государства, ее характеристика, а также выделение рекомендаций и сфер для дальнейшего усиления и совершенствования. В свою очередь, на основе вышеуказанных рекомендации, ЕЭК ООН содействует странам-добровольцам, подавшие заявку на проведение ОРЭД в своей стране, и поддерживает финансированием и мониторингом, осуществляя тем самым поддержку и условия для претворения и реализации указанных рекомендаций в Обзорах. Данная практическая деятельность, создает благоприятные условия для активной интеграции экополитики Узбекистана в число развитых в данном направлении стран, что отражается на ведении всей внешней политики страны на международной арене. В частности, правительство Узбекистана на регулярной основе подавало заявки на осуществление ОРЭД в государстве, что послужило основой для составления трех Обзоров в 2001, 2009, 2023 годах, каждая из которых требует отдельного анализа и кратких выводов.

Условием для создания Первого Обзора ОРЭД было новое Независимое государство под руководством И.А.Каримова – Первого Президента Республики Узбекистан. В данном обзорном документе представлено следующее, касательно данного условия: «...Обзор результативности экологической деятельности Узбекистана свидетельствует об усилиях, которые правительство Узбекистана направляет на общее улучшение управления природоохранной деятельностью, включая разработку и применение нового национального законодательства, адаптированного к европейским стандартам. Однако этот процесс сдерживается сложным экономическим положением в стране, осуществляющей переход к рыночной экономике. В ходе проведения обзоров внимание уделялось ряду вопросов и особенно тем, которые связаны с сельским хозяйством и ирригацией, использованием и качеством водных ресурсов, энергетикой, экономическими инструментами и финансированием, интеграцией и политической структурой. В докладе подчеркивается, что охрана окружающей среды должна стать приоритетным вопросом и областью плодотворного сотрудничества между всеми Министерствами и другими ключевыми партнерами, имеющими компетенцию и ответственность в области охраны природы и регулирования природопользования» [Обзор результативности экологической деятельности: 5]. Следует вывод, что уже с первых лет обретения Независимости Узбекистан и его правительство были активными сторонниками международных соглашений, выступали инициаторами нововведений в своем регионе в области экологической политики, получали оценку независимых экспертов в данной области, а также со свойственной требовательностью относились к рекомендациям и выводам, предоставленные в том числе и в вышеотмеченном Обзоре 2001 года. В Женеве в рамках 8-ой ежегодной сессии Комитета по экологической политике ЕЭК ООН, были предоставлены выводы и рекомендации по таким существенным и актуальным вопросам, как: 1. Рамки для проведения экологической политики и управления природоохранной деятельностью; 2. Борьба с загрязнением и рациональное использования природных ресурсов; 3. Экономическая и секторальная интеграция. Изложены они были в 12 главах, к каждой из которых прилагались соответствующие выводы и рекомендации для дальнейшего развития.

На этом вышеизложенном Обзоре 2001 года правительство Узбекистана не остановила свою инициаторскую активную деятельность. Приняв во внимание и на вооружение экологической политики данные и рекомендации из Обзора, в 2009 году Первый Президент и правительство Узбекистана снова инициировали проведение ОРЭД в государстве, что стало новой волной и этапом в истории оценки экологической деятельности государства и его министерств. Эксперты данного Обзора [Обзор результативности экологической деятельности: 4, 13–15], ставили перед собой несколько содержательных приоритетных целей, первой из которых была оценка прогресса экологической политики в Республике Узбекистан с первого проведенного ОРЭД. Примечательно то, что во 2-ом Обзоре отмечен значительный прогресс в деятельности указанных и отмеченных в 1-ом обзоре направлений экополитики, но также выявлены и предоставлены новые сферы, требовавшие дополнительных мер по усилению, развитию, а местами и созданию. Данные факты приводят к выводу, что экологическая политика Узбекистана бесперебойно развивалась, интегрировалась и приобретала наряду с этим уникальность и своеобразие в ходе своей исторической организации. Также стоит отметить, что отраслевых экологических сфер, требующих развития и внимания, было достаточное количество, с коей целью и выступает по сей день правительство Узбекистана, выявляя самостоятельно и посредством независимых экспертов для дальнейшего их совершенствования. Таким образом, выявленные подобные отраслевые экополитические сферы 2-го Обзора были – разработка, планирование и осуществление политики; мобилизация финансовых ресурсов для охраны окружающей среды; учет экологических соображений в деятельности экономических секторов и поощрение устойчивого развития. Важным будет отметить, что за основу для осуществления дальнейших мер по совершенствованию экополитических мер было предложено вывести экологическую политику как приоритетное направление устойчивого развития всего государства. В дальнейшем, правительство Узбекистана признала приоритетность и об этом свидетельствуют ряд законодательных указов и постановлений Президента, активизация экологических некоммерческих негосударственных организаций, активное привлечение инвестиций и финансирования в экологический сектор. Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов выступая на пленарном заседании Саммита ООН «Цели развития тысячелетия», 20 сентября 2010 года, отметил: «Огромное значение для достижения целей, поставленных Декларацией тысячелетия, особенно в условиях современных аномальных природных изменений, приобретает защита экологии и сохранение окружающей среды» [С.Р.Давлетов: 35–37].

Стоит отметить частичность, с которой Узбекистан проводит ОРЭД, которая колеблется около каждого десятилетия с Первого составления Обзора. Это обстоятельство свидетельствует о регулярной внешней оценке экологической деятельности экспертами разных стран-членов ЕЭК ООН. Продолжая периодичность, Третий Обзор ОРЭД Узбекистана был осуществлен в 2020 году. Особо в данном Обзоре подчеркнута приверженность Узбекистана международной экологической политике, ее активная организаторская деятельность на экополитической международной арене, поддержание Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, а также ряд других мер, выводящие экологическую политику Узбекистана на совершенно новый этап. В Третьем Обзоре, уделено особое внимание изучению и экспертизе таких глобально значимых вопросов, как:

1. Управление окружающей средой и расходы на охрану окружающей среды;
2. Управление компонентами окружающей среды и вопросы загрязнения;
3. Учет экологических проблем в отдельных секторах и областях [Обзор результативности экологической деятельности: 20-23].

В соответствии с вышеуказанными направлениями развития, стоит также отметить, бурно развивающую международную экополитику Республики Узбекистан. По инициативе действующего Президента Ш.М. Мирзиёева с 2017 года было принято более 40 крупномасштабных нормативно-правовых документов в области экологии и экополитики, в числе которых ряд ратифицированных международных конвенций и соглашений.

Из вышеуказанного материала следует вывод, что Республика Узбекистан с первых лет Независимости активно внедрил систему внешней независимой оценки разных отраслей государственной системы, в числе которых наиболее актуальным на сегодняшний день является экологическая политика. В сотрудничестве с ЕЭК ООН и ее Комитетом по экологической политике были составлены и собраны материалы более чем 30 летнего периода деятельности экологической политики страны, выделены и совершенствуются по сей день отдельные ее отрасли. Анализ и выведенные недостатки, а также рекомендации по совершенствованию по данным трем Обзорам, стали существенными шагами на пути развития и систематизации данного направления в Узбекистане на базе интеграции опыта развитых стран, а также ассимиляция подобного опыта с уникальностью экосистемы и государственного управления создало свою историю развития экополитики страны.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давлетов С.Р. Некоторые вопросы экологической истории Узбекистана во второй половине XX и начале XXI века / С.Р. Давлетов. — Текст: непосредственный // История и археология: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, май 2014 г.). — Т. 0. — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 319. [Электронный ресурс] <https://moluch.ru/conf/hist/archive/117/5179/> (Дата обращения: 14.04.2024).
2. Европейская экономическая комиссия ООН [Электронный ресурс] <https://www.un.org/ru/ecosoc/unece/> (Дата обращения: 12.04.2024).
3. Обзор результативности экологической деятельности. Узбекистан. — Нью-Йорк и Женева: изд-е Организации Объединенных Наций, 2001. —212 с